

Литература и лингвистический анализ художественного текста

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.18038293

Д. А. Калмыкова © 2025

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
Донецкий государственный университет
(Научн. рук. — канд. филол. наук М. Н. Панчехина)*

ОБРЯДОВЫЙ КОНТЕКСТ ЛЕКСИКИ СО ЗНАЧЕНИЕМ «СЛАВЯНСКИЕ ПРАЗДНИКИ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. В. ГОГОЛЯ

В данной исследовательской работе анализируются особенности реализации обрядового контекста лексики со значением «славянские праздники» в произведениях Н. В. Гоголя. Исследование посвящено проблемам связи творчества Н. В. Гоголя с праздничными славянскими традициями. Решаемые в ходе данного исследования вопросы позволяют по-новому взглянуть на содержание текстов художественной литературы, расширить понимание лексики с тематикой «славянские праздники» и особенности её реализации автором. Отдельные аспекты связи обрядовой лексики с традиционными славянскими культурами были прослежены на примере тестов произведений, таких как «Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Ночь перед Рождеством».

Ключевые слова: структура, семантика, лексика, категория, значение, обрядовая лексика, праздники.

Обрядовый контекст лексики представляет собой уникальную область исследования, объединяющую язык, историю и культуру. Согласно утверждению исследователя Ф. Т. Аулетова «...лексика, используемая в обрядовых практиках, носит значительные культурные и исторические оттенки, отражая традиции, обычаи и коллективные ценности народа. Изучение этой лексики позволяет углубить понимание языка как средства, через которое передаются культурные нормы и социальные значимые значения» [1, с. 7].

Следует отметить, что особенностью обрядовой лексики является её функциональность в рамках изучения художественного слова, сочетания традиций и ритуалов. Этнографическое значение обрядовой лексики заключается в том, что она позволяет реконструировать исходные базисные основы культуры. Это связано с тем, что обрядовые традиции обладают высокой степенью консервативности.

Поэтому, соглашаясь с точкой зрения учёного в области истории русского фольклора А. К. Байбурина, обозначим, что «...изучение обрядовой лексики помогает: восстановить первоначальный вид и подоплёку исторического события» [3, с. 40].

Для этого нужно сформировать чёткое представление о наименованиях и функциях предметов, действий и лиц, принимающих участие в ритуале, выявить этнокультурные смыслы. В сакральном контексте обрядового комплекса наименования предметов и явлений приобретают дополнительные символические и аксиологические компоненты значения» [2, с. 17–18]. Словесные формулы, произносимые во время ритуалов, имели магическую силу, воздействуя на мир, природу и сами ритуальные процессы.

Обрядовые слова, такие как заклинания или молитвы, служили мостом между материальным и духовным мирами, позволяя людям взаимодействовать с высшими силами. Этот сакральный язык формировал идентичность, объединяя общину вокруг общих ценностей и традиций. С течением времени, несмотря на утрату некоторых обрядов, сакральный смысл слов сохранялся в народной памяти [7]. Исследование данного раздела лексики в современной языковой культуре, открывает двери к

пониманию глубинных слоёв славянской культуры, их взглядов на жизнь, смерть и связь с природой. Слово, зафиксированное в обряде, становится не только элементом традиции, но и носителем вечной мудрости, актуальной и в современном мире.

А. К. Байбурин указывает, что «...с помощью исследования лексики со значением «славянские праздники» в художественном творчестве Н. В. Гоголя, читатель сможет приблизиться к пониманию этнокультурной картины мира автора как носителя особого славянского диалекта» [3, с. 40–41].

Для этого нужно проанализировать семантическое наполнение слова и соответствующую ему реалию, так как каждое слово имеет не только смысл, но и эмоциональную нагрузку, что усиливает связь между участниками обряда и его смыслом» [2, с. 38]. Такого рода лексика часто обрамляет ключевые моменты жизни общества — такие как рождение, свадьба, похороны, и её изучение способствует восстановлению утраченных культурных связей и традиций [5].

Актуальность изучения обрядовой лексики сегодня неоспорима. В условиях глобализации, когда многие традиции подвергаются изменению или исчезают, понимание и сохранение этого языка становится важным актом культурной идентичности. Поэтому исследование обрядовой лексики — это способ сохранить наследие и передать его будущим поколениям. В обрядовом контексте лексика, имеющая значение «праздники», представляет собой одну из ключевых категорий народной культуры.

Культурные и фольклорные праздники, как явления социальной жизни, вырабатывают определённые языковые формы, отражающие традиции, обычаи и ритуалы, связанные с их проведением. Эти слова несут в себе «...сакральный смысл и отображают мировосприятие общества, определяемое его историческими, религиозными и культурными особенностями. Такие культурные и фольклорные праздники составляют пласт лексики со значением «национальные славянские праздники» (Л. А. Жуховицкий [6, с. 213–214]).

Материалом данного исследования послужила обрядовая лексика, объединённая интегральной семантическим полем «славянские праздники», извлечённые методом сплошной выборки из художественных произведений Н. В. Гоголя («Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Ночь перед Рождеством»). Количество примеров выборки — 153 лексические единицы (далее — ЛЕ).

Лексика со значением «славянские праздники» в литературном творчестве Н. В. Гоголя представлена через обрядовые, праздничные и фольклорные элементы, которые отражают богатство народной культуры. Гоголь активно использует эту лексику для создания колоритного изображения жизни типичного славянского села и подчёркивания магического реализма в своих произведениях.

Обрядовый, праздничный и фольклорный контекст лексических единиц в творчестве Н. В. Гоголя, играет ключевую роль подчёркивая связь его литературы с русской культурной традицией. В произведениях Гоголя мы наблюдаем, как лексика обрядовой и праздничной жизни отражает как народные верования, так и социальные особенности общества того времени. Например, описание обряда «*святок*» [4] создаёт не только атмосферу потусторонности, но и углубляет понимание русских обычаев, связанных с этой порой.

Фольклорные элементы в гоголевских текстах выступают не только для усиления народной колористики, но и как важный структурный компонент, который способствует раскрытию персонажей и их мотивов. Н. В. Гоголь использует народные пословицы, поговорки и песни, что позволяет создать яркий и правдоподобный образ деревенской жизни. Эти элементы взаимодействуют с основными сюжетами и темами, добавляя им глубину и многослойность. Праздники, такие как Масленица или Рождество,

описываются с использованием ярких эмоциональных и зрительных образов. Н. В. Гоголь мастерски передаёт дух веселья и торжества, что обогащает общий контекст его произведений. В вышеперечисленных произведениях автора можно найти множество упоминаний о различных праздниках, которые служат фоном для социальных взаимодействий персонажей. Такие лексические единицы помогают создать связь между читателем и народной традицией, делают персонажей ближе и понятнее. Например, в «Ночи перед рождеством» можно увидеть влияние народного творчества с его аллегорическими и символическими значениями. Лексика, связанная с обрядами, праздниками и фольклором в творчестве, не только обогащает его произведения, но и служит важным инструментом для передачи культурных и национальных ценностей. Эти элементы делают написанное Н. В. Гоголем не просто литературным произведением, но и культурным наследием, которое сохраняет в себе дух русского народа.

Также, лексика, связанная со значением «славянские праздники» играет важную роль в создании атмосферности и глубинного смысла художественных произведений. Гоголь мастерски использует народные традиции и обычаи, вплетая их в сюжеты и образы своих героев. Это не только создаёт уникальный колорит, но и подчёркивает связь персонажей с их культурными корнями.

Одним из ярких примеров использования такой лексики является описание зимних праздников в «Сорочинской ярмарке», «Вечере накануне Ивана Купала» и «Ночи перед Рождеством». Праздники становятся символом не только радости и веселья, но и глубинного понимания жизни, её парадоксов и тайн. Гоголь использует элементы фольклора, такие как народные песни, обряды и легенды, что придаёт тексту особую магию и позволяет читателю лучше усвоить культурные коды.

Лексика, связанная со славянскими праздниками, в художественных произведениях Н. В. Гоголя не просто украшение, а важный инструмент для раскрытия сложной системы ценностей и мировосприятия русского народа. Эти элементы делают его творчество многослойным и насыщенным, открывая новые горизонты для анализа и интерпретации.

Обрядовый контекст лексики со значением «праздники» включает в себя не только сами праздники, но и элементы традиционной народной культуры, соотносящиеся с ними. К ним относятся обычаи, предписания, приметы, поверья.

Названия праздников отражают культурно-исторические традиции, верования и обычаи представителей территориально замкнутого социума. Они представляют особую форму хранения и отражения национально-культурной информации, становятся основой для порождения символических значений в ценностно-смысловом пространстве этноса.

Попадая в сакральный контекст обрядового комплекса, наименования предметов и явлений приобретают дополнительные символические и аксиологические компоненты значения. Лексика характеризующая славянские праздники, активно используется в художественных произведениях писателей XIX века, отражая глубокие культурные корни и традиции того времени.

В соответствии с вышесказанным отметим, что произведения Н. В. Гоголя — это «сочетание реалистичных традиций и мистических элементов. Гоголь, используя элементы народной лексики, создаёт в своих художественных произведениях аутентичные картины славянских праздников» (И. Ф. Заманова [7, с. 19]). Его творчество становится своеобразным мостом между высокой литературой и народной культурой. Обрядовая лексика XIX века помогает читателю лучше понять значимость традиций, связывающих разные поколения. Изучение обрядовой лексики и терминологии позволяет реконструировать культурные праформы и приблизиться к пониманию картины мира носителей диалекта.

На примере текстов художественных произведений Н. В. Гоголя можно выделить несколько групп лексем, связанных с праздниками. К ним относятся названия самих праздников, например, *«Рождество», «Пасха», «Новый год»* [4], а также слова, обозначающие обряды, характерные для каждого из них, такие как *«колядки», «поминальные»* и *«масленица»* [4]. Кроме того, важно отметить, что праздники часто сопровождаются специфическими периферийными лексемами, связанными с атрибутами и символикой, такими как *«ёлка», «кулич», «кривошея»* [4].

В своём творчестве Н. В. Гоголь использует лексику, связанную с летним праздником: *«костры»* [4] — обязательный элемент обряда очищения; *«лапоротник»* — символ поиска счастья и магической силы; *«прыжки через огонь», «венки из цветов», «гадания»* [4] — ключевые ритуалы праздника. *«На Купала вся деревня шла смотреть, кто выше всех перепрыгнет через костёр...»* [4]. В произведениях автора описана лексика, обозначающая христианские и народные обряды, связанные с Рождеством: *«колядки», «шумные игры», «песни», «угощения блинами»* [4]. *«Смех, песни, блины на столах — разве не праздник?»* [4].

Н. В. Гоголь активно использует мифологическую лексику, связывая её с народными праздниками: *«чёрт», «ведьма», «утопленница»* [4] — нечистая сила, особенно активная в праздничные дни; *«клады», «магия», «волшебство»* [4] — обычаи, связанные с гаданиями и обрядами, популярными в дни праздников. *«На Ивана Купала, говорят, ведьмы летают над кострами...»* [4]. Славянские праздники Гоголь связывает с природой, используя лексику: *«Травы», «цветы», «река», «луна», «звёзды». «Ночь Ивана Купала освещалась луной, звёзды сияли, а девушки плели венки из свежих цветов...»* [4]. Праздники в произведениях Н. В. Гоголя неразрывно связаны с верованиями и фольклором: *«прибаутки», «песни», «хороводы»* [4], отражающие коллективное веселье. *«На ярмарке раздавались колядки, а вокруг весело кружились в хороводах...»* [4].

Лексика, отражающая славянские праздники, занимает важное место в произведениях Н. В. Гоголя и служит не только фоном, но и основополагающим элементом русской культуры.

В «Сорочинской ярмарке» автор использует обилие фольклорных мотивов, описывая ярмарочные гулянья, которые неразрывно связаны с крестьянскими праздниками. Здесь мы видим живописные сцены, полные народных обычаев, что подчёркивает богатство национальной традиции.

В произведении Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» активно используются элементы лексики, связанные со славянскими праздниками, обрядами и народной культурой, что создаёт неповторимую атмосферу, передающую дух традиционной народной ярмарки, насыщенной весельем, колоритом и национальными традициями. Например, Н. В. Гоголь через язык описывает обычаи и традиции, характерные для славянской культуры. Упоминания таких праздников, как *«Купала»* [4], обрядовые действия и поверья связаны с миром языческих и христианских обрядов: *«Солнце палило, как в день Купала...»* [4] — отсылка к одному из важных обрядовых праздников лета, связанному с огнём и водой.

Также, творчеству Н. В. Гоголя свойственно широкое применение «фольклорно-атрибутивных элементов» (согласно понятию Ф. Т. Аутлевой «определения, обозначающие разнообразные, присущие предмету качественные, количественные и определяющие национальные признаки» [1, с. 6]) вводит в текст слова, которые отражают традиционные атрибуты праздников и обрядов: *венки, песни, пляски* [4] — символы народных гуляний. Описание языческих верований и поверий (например, упоминания про *нечистую силу* и *чёрта* [4]) тесно переплетается с праздничными и обрядовыми сюжетами. Кроме того, в «Сорочинской ярмарке» активно используются

фольклорные мотивы. Такие как: песни, частушки и диалоги героев, насыщенные народными оборотами, которые зачастую исполнялись именно на праздничных мероприятиях. Они передают особенности традиционного празднования и быта. Гоголь использует народные выражения, которые воссоздают атмосферу ярмарочного веселья. В качестве примера приведём следующее: *«Да разве не ярмарка? Тут и песня, и пляска, и пир!»* [4]. Данными выражениями Гоголь привносит в текст элементы народных поверий, которые тесно связаны с праздничной культурой славян.

В рассказе Н. В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» использована яркая обрядовая и праздничная лексика, которая отражает славянскую народную культуру. Эта лексика связана с праздником Ивана Купала, языческими обрядами, магическими элементами и поверьями. Само название произведения *«Вечер накануне Ивана Купала»* уже указывает на значимость этого праздника, который традиционно отмечался в ночь с 6 на 7 июля. Автор описывает его как время, наполненное мистикой, магией и народными гуляньями. Пример: *«На Ивана Купала все деревенские девушки собирались вместе плести венки...»* [4], что указывает на одну из традиций праздника — плетение венков и гадания. Также, Н. В. Гоголь описывает конкретные действия, характерные для празднования Ивана Купала: *прыжки через костёр, гадания, сбор трав, взаимодействие с водой и огнём*. Приведём примеры из текста произведения: *«Развели огромный костёр...»* [4] — традиционный элемент праздника, связанный с очищением и изгнанием злых духов. *«Кто перепрыгнет через него выше всех, тому суждено быть счастливым...»* [4] — обрядовая часть, связанная с гаданием, на счастье. *«Пускали венки по воде...»* [4] — элемент девичьего гадания на суженого.

Стоит также отметить, что празднование Ивана Купала тесно связано с природными стихиями. В своём произведении Н. В. Гоголь использует слова, которые подчёркивают символику трав, деревьев и цветов в обрядовом контексте: *«...девушки собирали папоротник...»* [4] — в ночь Ивана Купала искали мифический цветок папоротника, символ удачи. *«Пахло свежескошенной травой и цветами...»* [4] — атмосфера праздника связана с летней природой и её магической силой. С целью подчеркнуть мистическую сторону праздника, Н. В. Гоголь вводит образы, связанные с народными поверьями: нечистая сила, духи природы, клады. Например: *«Чёрт заманил Петруся...»* [4] — представление о том, что в ночь Ивана Купала нечистая сила особенно активна. *«На празднество Купала открываются клады...»* [4] — мотив поисков сокровищ, тесно связанный с верой в магию праздника. *«Злобная ведьма...»* [4] — ведьмы в народных поверьях часто связаны с Купальской ночью.

Описания ярких костров, пения, танцев и общей атмосферы ночного веселья передают дух Ивана Купала: *«Огни костров отражались в воде...»* [4], *«Всюду раздавались песни, звуки бубнов и гармоник...»* [4], *«Венки плыли по течению, сливаясь с отблесками лунного света»* [4]. Также, зачастую, для создания особой праздничной атмосферы Н. В. Гоголь использует народные мотивы, отсылки к песням и шуткам, характерным для праздничного настроения. Приведём следующие примеры: *«Девичий смех раздавался над рекой...»* [4], *«Ребята и девчата водили хороводы...»* [4] — характерное времяпрепровождение на празднике, акцентирующее внимание на праздничном настроении.

В произведении Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» обрядовая лексика играет ключевую роль в создании атмосферы праздника. Гоголь использует слова и выражения, связанные с традициями, обычаями и поверьями, характерными для славянского празднования Рождества. Рождество представляет центральный мотив рассказа, в ходе которого Гоголь подробно описывает обычаи, связанные с этим праздником: *колядование, праздничный стол, гадания* [4]. Приведём примеры: *«Колядки»* [4] — писатель упоминает обряд колядования, который широко распространён в славянской культуре. В тексте встречаются описания, как *«...молодёжь собиралась петь колядки»* [4]. *«Угощения за*

колядки» [4] — в тексте подчёркивается, что хозяева дают еду или небольшие подарки за исполнение колядок, что символизирует гостеприимство и щедрость. *«Все окна в домах светились, готовились к весёлому колядованию...»* [4].

Описание праздничного стола также важный элемент в славянских обрядах. Н.В. Гоголь описывает традиционные блюда и обычаи, связанные с подготовкой к Рождеству. Например, *«Кутья»* [4] — традиционное рождественское блюдо, которое обязательно присутствует на столе. *«Вареники»* [4] — символ достатка и угощение для гостей. В тексте есть сцена, где упоминаются вареники, которые как бы сами «прыгают в рот» Чубу. *«За столом шумели, ели вареники, кутью и слушали весёлые колядки...»* [4].

Для создания атмосферности и сокральности национального праздника, автор воссоздаёт народные верования, которые тесно переплетаются с рождественскими обрядами. В рассказе упоминаются образы чертей, ведьм, звёзд, что отражает языческое наследие, переплетающееся с христианством. Например, мифический персонаж *«Чёрт»* [4] — в народных поверьях, нечистая сила особенно активна в святки. Чёрт в рассказе крадёт луну, что создаёт мифологический контекст. *«Ведьма»* [4] — Солоха, как носительница магических сил, отражает народные представления о ведьмах, которые связаны с гаданиями и предсказаниями. *«Селяне верили, что в ночь перед Рождеством нечистая сила может выйти из-под земли...»* [4].

Колоритность и мифичность всему повествованию придаёт обряд гадания, как важная составляющая рождественских обрядов, особенно для молодых девушек. Гоголь подробно описывает этот элемент. Приведём следующие примеры: *«..гадания на воске»* [4] — обряд, где растопленный воск льют в воду и по его форме предсказывают будущее. *«Гадания на тени»* [4] — обряд с использованием свечи и бумаги для предсказаний. *«Рождественская звезда»* [4] — символ начала праздника, её появление знаменует время для колядок. *«Морозная ночь»* [4] — отражает чистоту и торжественность момента. *«Девушки гадали, как бы заглянуть в своё будущее: то тень лили на стену, то спрашивали суженого в зеркале...»* [4]. *«Звёзды разбрасывали свет, как бы участвуя в великом празднике...»* [4].

Отметим, что Н. В. Гоголь использует обрядовую лексику, связанную с обрядовыми традициями празднеств, свадеб, похорон, колядования, рождественского застолья, гаданий, мифологических представлений и других ритуальных действий, характерных для описания народных традиций празднования. Благодаря этим элементам он создаёт яркий, живой и аутентичный мир, передающий атмосферу народного праздника [8]. В произведениях Н. В. Гоголя обрядовая лексика играет ключевую роль в создании атмосферности и раскрытии культурных традиций славян. Словосочетания и выражения, связанные с празднованием Рождества, позволяют читателю погрузиться в мир народных обычаев и верований. Например, упоминается традиция приготовления особых блюд, что символизирует не только праздность, но и объединение семьи. Автор нередко использует стилистические средства, которые увеличивают эмоциональную окраску и подчёркивают важность этих праздников в жизни людей, что, в свою очередь, делает тексты Гоголя глубокими и многослойными.

Таким образом, славянская обрядовая лексика пронизана сакральным смыслом, отражает глубокие связи между языком, культурой и духовностью народа. Каждый обряд, каждое слово облекается автором особыми значениями, которые передают народные традиции, верования и мудрость предков. Такие лексические единицы не только служили для обозначения действий, но и выполняли функцию символов, несущих в себе важные культурные коды. В этом контексте бережное обращение Н. В. Гоголя с народно-обрядовой лексикой становится инструментом не только для художественного выражения, но и социальной критики. С помощью обрядовой лексики славянских праздников, автор показывает, как традиции могут влиять на судьбы людей, формируя их характеры и

предопределяя жизненные пути. Праздники, наполненные обрядовостью и мистикой, служат важной основой для понимания конфликтов и стремлений героев того времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аутлева Ф.Т. Ценностно-нормативные ориентиры русской ментальности: социально-философский анализ: автореф. дис. . канд. филол. наук / Ф.Т. Аутлева. — Москва, 1996. — 23 с.
2. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов / А.К. Байбурин.— Санкт-Петербург: Наука, 1993. — 237 с.
3. Байбурин А.К. К описанию организации пространства в восточнославянской свадьбе / А.К. Байбурин, Г.А. Левинтон // Русский народный свадебный обряд: исследования и материалы. — Ленинград: Наука, 1978. — С. 89-105.
4. Гоголь Н.В. Избранные произведения в одном томе (компиляция) / Под ред.: В.Р. Одинцовой, К.И. Рогозина и др. — Москва: Электронная библиотека RoyalLib.Com, Издательский дом: Интернет-издание. — 2018. https://royallib.com/book/gogol_nikolay/izbrannie_proizvedeniya_v_odnom_tome.html.
5. Дышлевый П.И. Что такое общая картина мира [Текст] / П.И. Дышлевый, Л.В. Яценко. — Москва: Знание, 1984. — 64 с.
6. Жуховицкий Л.А. Время Гоголя / Л.А. Жуховицкий // Нева, 2009. — № 3. — С. 213–217.
7. Заманова И.Ф. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя: пространство и время: Монография / И.Ф. Заманова, Н.В. Бардыкова. — Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. — 168 с.
8. Константинова С.С. Этнология. Конспект лекций [Текст] / С.С. Константинова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. — Корнилов О.А. — 176 с.
9. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов / О.А. Корнилов. — Москва: ЧеРо, 2003. — 287 с.
10. Музовецкая М.Ю. Метапоэтика художественных произведений Н.В. Гоголя // Человек и культура. — 2021. — № 3. — С. 7–9.
11. Онлайн источник национального корпуса языка 2023. [Электронная версия]: <https://processing.ruscorpora.ru>

Поступила в редакцию 19.09.2025 г.

D. A. Kalmykova

THE RITUAL CONTEXT OF THE VOCABULARY WITH THE MEANING 'SLAVIC HOLIDAYS' IN THE WORKS OF N.V. GOGOL

This research paper analyzes the features of the implementation of the ritual context of vocabulary with the meaning 'Slavic holidays' in the works of Nikolai Gogol. The research is devoted to the problems of the connection of N.V. Gogol's creativity with festive Slavic traditions. The issues solved in the course of this research allow us to take a fresh look at the content of fiction texts, expand our understanding of the vocabulary with the theme "Slavic holidays" and the specifics of its implementation by the author. Certain aspects of the connection of ritual vocabulary with traditional Slavic cultures were traced using the example of such works as 'Sorochinskaya Fair', 'The Evening before Ivan Kupala', 'The Night before Christmas'.

Key words: structure, semantics, vocabulary, category, meaning, ritual vocabulary, holidays.

Калмыкова Дарья Андреевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Аспирант.
E-mail: darya-kalmikova@mail.ru.

Kalmykova Daria Andreevna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Graduate student.
E-mail: darya-kalmikova@mail.ru.

Панчехина Мария Николаевна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: mpanchehina@gmail.com

Panchehina Maria Nikolaevna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Language.
E-mail: mpanchehina@gmail.com

УДК 81'28

DOI:

A. C. Марченко © 2025